

O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANISH HOLATI, MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI.

Aipova Iroda Ikramovna

Angren universiteti assistenti

E-mail: irodaaipova87@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15542668>

Annotatsiya: maqolada O'zbekiston Respublikasida yashil iqtisodiyot konsepsiyasining joriy etilishi, mavjud muammolar va istiqbolli yo'nalishlar tahlil qilinadi. Barqaror rivojlanish tamoyillari asosida ishlab chiqilgan ekologik toza iqtisodiyot modeli mamlakatimizda ham bosqichma-bosqich tatbiq etilmoqda. Tadqiqot davomida O'zbekistondagi atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha davlat siyosati, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish, sanoat tarmoqlarida ekologik innovatsiyalarni joriy etish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, yashil energiya, davlat siyosati, ekologik soliq, innovatsion rivojlanish, energiya samaradorligi, qonunchilik bazasi, xalqaro hamkorlik, ekologik infratuzilma, investitsiya muammolari, ta'lim va kadrlar tayyorlash, raqamli texnologiyalar, energiya ulushi, elektr transporti, atrof-muhitni muhofaza qilish.

Bugungi kunda "yashil" iqtisodiyot O'zbekiston davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Mamlakatda global ekologik muammolarga javoban, sektorlar va tarmoqlarni "yashil transformatsiya" qilish, ularning raqobatbardoshligini oshirish, resurslardan samarali foydalanish hamda "yashil rivojlanish" orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlash borasida tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Jumladan, 2019–2030 yillarga mo'ljallangan "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi" va "O'zbekiston – 2030" strategiyasida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, issiqxona gazlari chiqarilishini kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish va "yashil" investitsiyalarni jalb qilish kabi ustuvor vazifalar belgilanmoqda. So'nggi yillarda O'zbekistonda 4 Gvt quvvatga ega qayta tiklanuvchi energiya obyektlari ishga tushirilib, elektr energiyasi ishlab chiqarishda "yashil" energiya ulushi 16 foizga yetkazildi.¹

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida "yashil" iqtisodiyot tamoyillarining joriy etilishi, mavjud muammolar va istiqbolli rivojlanish yo'nalishlari atroflicha yoritiladi. Shuningdek, davlat siyosatining ushbu sohadagi asosiy yo'nalishlari, amalga oshirilayotgan islohotlar, xalqaro hamkorlik va moliyaviy mexanizmlar tahlil qilinadi.

Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasi bugungi kunda dunyoning ko'plab mamlakatlari tomonidan barqaror rivojlanish modeli sifatida qabul qilinmoqda. BMT atrof-muhit bo'yicha dasturi (UNEP) tomonidan taqdim etilgan "Green Economy Report" (2011)da yashil iqtisodiyotning asosiy yo'nalishlari, iqtisodiy samaradorligi va ekologik foydalari chuqur tahlil qilingan.

R.M. Bird va J. Martinez-Vazquez (2018) o'z asarlarida ekologik soliqlarning samaradorligi, ularni iqtisodiy siyosat vositasi sifatida joriy etilishi va mahalliy darajada qo'llanilishining ahamiyatini ko'rsatib o'tgan. Bu yondashuv O'zbekiston sharoitida ham dolzarb hisoblanadi.

O'zbekistonda esa "Yashil energiya" kontsepsiyasi asosida qator hukumat qarorlari va dasturlar qabul qilingan. Masalan, "2023–2030 yillarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish kontsepsiyasi"da quyosh va shamol energetikasining ulushini oshirish rejalashtirilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi va Ekologiya vazirligi tomonidan ekologik texnologiyalarni joriy etish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Mahalliy olimlardan B. Axmedov va M. Yo'ldoshevlarning ishlarida O'zbekiston sharoitida yashil iqtisodiyotga o'tishning iqtisodiy va institutsional asoslari, moliyaviy mexanizmlari va raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalashuvi tahlil etilgan.

Yashil iqtisodiyotga o'tishda quyidagi asosiy muammolar mavjud:

1.Moliyalashtirish muammosi: Yashil texnologiyalar yuqori xarajatlilikka ega, davlat va xususiy sektor tomonidan investitsiya yetarli emas.

2.Texnologik yetishmovchilik: Ko'plab tarmoqlarda ekologik toza texnologiyalar mavjud emas yoki eskirgan.

3.Kadrlar tanqisligi: Yashil iqtisodiyot sohasida malakali mutaxassislar yetarli emas.

4.Qonunchilik bazasining to'liq shakllanmaganligi: Yashil iqtisodiyotga oid me'yoriy hujjatlar hali to'liq ishlab chiqilmagan.

Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

-Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish: Yashil energiya va ekologik toza ishlab chiqarish sohasiga investorlarni jalb qilish.

-Ekologik soliq va subsidiyalar tizimini joriy etish: Atrof-muhitni ifloslantiruvchi korxonalariga soliqlarni oshirish, ekologik innovatsiyalar joriy qilganlarga imtiyozlar berish.

-Ta'lim tizimini rivojlantirish: Yashil iqtisodiyot bo'yicha oliy va o'rta maxsus ta'limda alohida fanlar joriy qilish.

-Yashil infratuzilmani kengaytirish: Elektr transporti, chiqindilarni ajratib yig'ish tizimlarini yaratish, ekologik transport vositalarini rag'batlantirish.

O'zbekiston yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish orqali nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki xalqaro iqtisodiy maydonda ham raqobatbardosh bo'lish imkoniyatiga ega. Buning uchun davlat, biznes va fuqarolik jamiyati hamkorlikda harakat qilishi lozim.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. "Yashil energiyani rivojlantirish strategiyasi – 2030", 2021-yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi rasmiy hisobotlari.
3. Jahon banki. Uzbekistan Country Climate and Development Report, 2023.
4. <https://uza.uz/posts/689426>

